

DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD)
¿PUEDE UN NIÑO SORDO TAMBIÉN PADECER ESTA CONDICIÓN?

Maracay, 30 de enero de 2013

Por: Ángel A. Montilla
Educación especial en Deficiencias auditivas
UPEL Maracay
Intérprete y Traductor de Lengua de señas
Venezolana (ITLSV)
Guía intérprete de personas Sordociegas (GIS)
Asociación de Ciegos del Estado Miranda
(ACIMIR)
Organización Venezolana de Sordociegos
(ORVES)
Aliado Fundación niños Duchenne de
Venezuela y
UPA Cura Duchenne internacional
Hermano de Niño Sordo usuario de la LSV con
DMD
Para sugerencias o contacto
Correo: angel00901@gmail.com

Un poco de historia sobre las Distrofias musculares...

1. 1855, primera descripción de la patología como: **“Atrofia muscular progresiva”** por el neurólogo Francés Duchenne, años mas tarde esa afección llevaría su nombre.
2. 1861, reconocimiento oficial de la **“paraplejia hipertrófica de la infancia”** como síndrome definido, que se denominara como DMD
3. 1879, Gowers describe una característica esencial en 21 casos de DMD. (**Signo de Gowers**)
4. 1891, Wilhelm Erb llama **Distrofias Musculares** al grupo de enfermedades reconocibles por degeneración primaria del musculo.

¿Qué es la distrofia muscular de Duchenne?

Es una enfermedad degenerativa, hereditaria y progresiva de los músculos esqueléticos, que produce un compromiso fisicomotor.

Es la más frecuente y mejor conocida de las distrofias musculares en los niños

Afecta a los niños varones desde temprana edad

Características de la DMD:

1. En la etapa temprana de la enfermedad (de 3 a 6 años): indisposición para caminar o correr, hiperlordosis y marcha de ganso (esta última se acentúa más con el tiempo). Caída del pie y marcha sobre la punta de los pies, signo de Gowers.
2. Conforme la enfermedad progresa: Pérdida final de la capacidad para caminar, escoliosis, se pierden los reflejos tendinosos (tobillos)
3. Insuficiencia cardíaca, se presentan arritmias, así como infecciones respiratorias al final de la enfermedad que por lo general provoca la muerte entre los 15 y 17 años de edad.

¿Cómo se produce la DMD?

1. Se transmite por herencia genética del rasgo recesivo ligado al cromosoma X (madres), predominando en los varones (hijos)
2. Como una mutación espontánea por ausencia de la proteína distrofina que se encuentra en el ADN.

¿Qué áreas del cuerpo se ven afectadas a raíz de la DMD?

Ropper y Brown (2007) indican:

Columna vertebral
(hiperlordosis que conlleva a una escoliosis)

Músculos de todo el cuerpo: A nivel general desde los iliopsoas, cuádriceps y pretibiales, Músculos de la cintura escapular, extremidades superiores, los bíceps, serratos, supinadores largos, gemelos, vastos laterales, hasta deltoides, entre otros.
(Pseudohipertrofia)

Se producen malformaciones
(pies en posición equinovara)

Huesos: Desmineralización de las fibras de colágeno

Corazón: Pérdida de las fibras cardíacas, y restitución por fibrosis de la parte basal de la pared ventricular izquierda.

Otros condiciones agregadas a la DMD:

1. En algunos casos Discapacidad intelectual de tipo leve no progresiva a raíz de la ausencia de distrofina
2. Ciertos casos con patologías de la visión (*cataratas, miopía, estrabismo, entre otros*)
3. Hipoacusia bilateral profunda de origen congénito (Sordera)
4. Algunos trastornos del lenguaje como Bradilalia, por debilitamiento de los músculos temporal y masetero a raíz de la distrofia.

EL NIÑO SORDO CON DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

Algunas recomendaciones esenciales...

Al recibir un niño Sordo con Distrofia Muscular Duchenne en el aula de clases, tenga en cuenta que:

1. Debe utilizar la lengua de señas, recuerde que es Sordo
2. Aunque su Discapacidad no le permita expresarse a la misma velocidad de producción que los demás Sordos, su cognición y pensamiento están intactos, así que dele tiempo para que se exprese.
3. Tómelo en cuenta en cada una de las actividades, delegue responsabilidades en los demás niños Sordos para que colaboren con su compañero que tiene DMD.
4. Déjelo que vaya a su propio ritmo no lo presione, recuerde que no termina las actividades con la misma rapidez que los demás estudiantes.

En el recreo:

1. Si le dan ganas de ir al baño, solicite ayuda para trasladarlo de la silla de ruedas al asiento del inodoro (eso en caso de que use silla de ruedas)
2. Si utiliza andera (esto en las primeras etapas de la enfermedad) Déjelo que de el primer paso, tiéndale la mano si solicita su ayuda.
3. No lo deje solo, recuerde que cualquier cosa que roce o tropiece con él (como un niño corriendo, entre otras cosas) pueden ocasionar que el estudiante se caiga y se golpee fuertemente ocasionando lesiones graves. Recuerde que por las afecciones en sus miembros inferiores cuando se caiga no podrá colocar sus manos para sostener el impacto de la caída.

EN MEMORIA DE:

PASTOR V. MONTILLA SUÁREZ

**JOVEN SORDO CON DISTROFIA
MUSCULAR DE DUCHENNE**

**AMIGO AMADO POR SUS
COMPAÑEROS, HIJO
EXTRAORDINARIO Y SOBRE
TODO AMADO HERMANO, UN
JOVEN QUE DEMOSTRÓ DE QUE
A PESAR DE LAS
CIRCUNSTANCIAS, SIEMPRE HAY
QUE SEGUIR SONRIENDO.**

MUCHAS GRACIAS POR TU ATENCIÓN

Referencias

1. CNSE: Confederación Nacional de Sordos de España (2002) *Guía de educación bilingüe para niños y niñas Sordos* [Libro en línea]. Editorial CNSE. Disponible en: www.cnse.gov.es [Consulta: 2012, Julio 31]
2. *Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (2000)*
3. Center of Disease Control "CDC" (s.f.) *Duchenne Muscular Distrophy Factsheet. Department of Health and human services: USA.* [Documento en línea] Disponible en: www.cdc.gov/pronto/Duchenne+muscular+distrophy.pdf [Consulta: 2013, Enero 5]
4. Garavaglia, M. C. (2009) *LA INVISIBILIDAD SOCIAL DE LOS NIÑOS MULTIMPEDIDOS. Villa Gesell, 4 y 5 de junio de 2009, VII Jornadas Bonaerenses de Trabajo Social.* [Documento en línea] Disponible en: [www.google.co.ve/LA INVISIBILIDAD SOCIAL DE LOS.pdf](http://www.google.co.ve/LA_INVISIBILIDAD_SOCIAL_DE_LOS.pdf) [Consulta: 2014, Julio 31]
5. *Ley para las personas con Discapacidad (2006) República Bolivariana de Venezuela*
6. Ropper, H.A y Brown, H. R. (2007) *Principios de Neurología de Adams y Víctor, 8va edición.* México D.F: México. Mcgraw Hill Interamericana.
7. Veinberg, S. (2002) *La concepción socioantropológica de la Sordera.* [Documento en línea] Disponible en: www.cultura-sorda.eu [Consulta: 2012, Septiembre 24]